

ПРЕПОДАВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В 10-11 КЛАССАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Абдураимова Баракат Алижановна
Андижанская область Кургантепинский район
27 школа

Аннотация:

В данной статье рассматриваются аналогичные вопросы и методы обучения русскому языку. Концептуальная новизна курса русского языка в 10-11 классах состоит в том, что на базовом уровне обучения русскому языку решаются проблемы, связанные с формированием общей культуры, с развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами социализации личности.

Ключевые слова: планировать, самоконтроль, самооценка, самокоррекцию) коммуникативных, трансформации школа, курс, русского языка.

Вступление

Концептуальная новизна курса русского языка в 10-11 классах состоит в том, что на базовом уровне обучения русскому языку решаются проблемы, связанные с формированием общей культуры, с развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами социализации личности. Предлагаемая рабочая программа обеспечивает в процессе изучения русского языка формирование и совершенствование обще учебных умений и навыков, базирующихся на видах речевой деятельности и предполагающих развитие речемыслительных способностей: коммуникативных (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальных (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационных (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом), организационных (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию) и создаёт условия для

развития общекультурного уровня старшеклассника, способного к продолжению обучения в образовательных учреждениях высшей школы.

Важной особенностью предлагаемой программы является принципиальная новизна подходов к реализации преподавания русского языка в 10-11 классах. На первый план выдвигается компетентностный подход, на основе которого структурировано содержание данной рабочей программы, направленное на развитие и совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций.

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся старшей школы.

Школьный курс русского языка в старших классах в последние десятилетия XX в. подвергался множеству трансформаций. Отмечены периоды, когда, в соответствии с учебными планами, уроки русского языка в старших классах были отменены. Данные факты обострили внимание к проблеме. Кроме того, трансформации школьного курса русского языка для старшеклассников подтвердили необходимость радикальных отличий преподавания русского языка в старших классах от практики преподавания в классах среднего звена. Главные выводы, к которым приходят и методисты, и учителя формулируются следующим образом:

1. Разные классы требуют разного подхода в преподавании русского языка
2. В старших классах предмет «русский язык» должен быть основной частью филологического образования,

Введение в стране Единого государственного экзамена ЕГЭ породило массу критических замечаний. Основное недовольство методистов русского языка вызывает тестирование, которое, по мнению многих, не контролирует уровень владения речью. Противники Единого государственного экзамена ссылаются на то, что лишь традиционные методы устного опроса выявляют творческие способности аттестуемых. Особую тревогу у противников тестирования вызывает внутренняя противоречивость, недоработанность тестовых заданий.

Воспитательная задача курса русского языка заключается в том, чтобы в процессе обучения (в совокупности в обучении другим учебным предметам) содействовать умственному и культурному развитию учащихся, помня о том, что в школьном возрасте (в частности) формируется мировоззрение человека, следовательно, нужно стремиться в ходе обучения русскому языку всячески развивать в учениках чувство прекрасного: любовь к слову, любовь к природе, к человеку, ко всему окружающему миру, вызвать в них стремление к познанию нового, восприятию красоты, окружающей их. В соответствии с этим желательно подбирать в качестве материала для упражнений тексты, отрывки их текстов русской классической художественной литературы, дабы ученики видели все богатство русского языка, и у них возникало желание ознакомиться и с русской литературой, для чего необходимо овладеть русским языком. Тексты с описанием природы способствуют пробуждению чувства прекрасного и воспитывают душу ученика.

Образовательная задача состоит в вооружении учащихся доступными сведениями русском языке, о его звуковом, грамматическом строе и лексическом составе, а также о его величии и значении.

Так как в условиях национальной школы изучение русского языка как учебного предмета осуществляется, прежде всего, в процессе обучения речевой деятельности, то учащимся необходимо запомнить определенный запас слов, научиться употреблять их в речи по законам данного языка, овладеть навыками произношения и правописания.

Основные задачи курса русского языка в 10-11 классах:

- закрепить и углубить знания, развить умения учащихся по фонетике и графике, лексике и фразеологии, грамматике и правописанию;
- совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся;
- закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же время навыки конструирования текстов;
- дать общие сведения о языке в соответствии с Обязательным минимумом содержания среднего (полного) общего образования;

- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным расширением знаний учащихся о стилях речи, их признаках, правилах их использования;

- обеспечить практическое использование лингвистических знаний и умений на уроках литературы, полноценное восприятие учащимися содержания литературного произведения через его художественно-языковую форму;

- способствовать развитию речи и мышления учащихся на межпредметной основе.

Приоритетным направлением языкового образования в 10-11 классах на профильном уровне является углублённо-обобщающее изучение русского языка как системы в синхронном и диахронном аспектах.

Углублённое изучение предполагает:

1) более детальное ознакомление с теоретическими положениями науки о современном русском языке;

2) введение исторических комментариев при изучении отдельных тем курса;

3) рассмотрение переходных и синкретичных явлений в современном состоянии языка;

4) расширение круга сведений лингвистического, этнокультуроведческого содержания;

5) усиление внимания к функциональному аспекту языковых явлений;

6) моделирование учебных задач, позволяющих развивать познавательную активность и организационные умения учащихся, что способствует формированию самостоятельности как сложного интегрального качества личности.

Проблемы обучения русскому языку в условиях диалектов, диалектного языкового окружения исследовал А.В.Текучев (1903-1987). Он создал также методику языкового анализа, работал в области определения содержания языкового образования, предложил орфографический и пунктуационный минимум для средней школы, разрабатывал общие вопросы методики русского языка как науки, изучал ее историю. Он - признанный специалист и в методике преподавания русского языка в национальной школе. XX век породил новые лингвистические научные школы,

давшие основу для развития методики: это успехи функциональной стилистики и культуры речи, социолингвистики, семиотики, фонологии, возникновение психолингвистики, неориторики, теории языковой личности и др.

Последнее десятилетие внесло много нового в систему среднешкольного образования: для этого периода характерна общая гуманитарная направленность, расширение цикла языковых предметов, возникло разнообразие типов школ, программ и учебников (это уже привело к необходимости вариативных методик), в гуманитарных школах (классах) введены стилистика, культура речи, словесность (основы филологии), риторика, основы истории языка, редактирование, церковнославянский язык.

В условиях плюрализма стало необходимым введение стандартов, определяющих минимум знаний, умений, развития учащихся, обязательный для всех вариантов образования. Как бы в противовес стандартам широко применяются инновационные методики («инновация» ее авторами переводится как «движение к новому»), направленные на высокую познавательную активность учащихся, увлеченный поиск, их речевое творчество.

Методика русского языка накопила значительный опыт, однако до сих пор требуют упорядочения система научных понятий и терминов, обсуждения принципы и методы обучения русскому языку, пока недостаточно изучены закономерности усвоения русского языка учащимися разных возрастов.

Библиографический список

1. Ефремова, Н. Ф. «А нужен ли единый государственный экзамен регионам?» // Высшее образование сегодня, - 2005. - № 3.
2. Жинкин, Н. И. Речь как проводник информации. - М.: Наука, 1982. - 158 с.
3. Ладыженская, Т. А. Система работы по развитию связной устной речи учащихся. - М.: Педагогика, 1974. - 256 с. + 8 с. Вклады